

YANGI O'ZBEKISTONDA TARAQQIYOT STRATEGIYASINI AMALGA OSHIRISHDA AZ- ZAMAXSHARIY G'OYALARINING O'RNI

Adilov Zafar Yunusovich

Buxoro davlat texnika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Zafaradilov68@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16728637>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mamlakatimizda yangi davr, yangi zamon boshlanganligini bugungi kunda amalga oshirilayotgan islohotlar, Prezidentimiz Sh.Mirziyoevning Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida ilgari surilgan tamoyillar va vazifalar, Ajdodlarimizning ma'naviy merosini qayta tiklash va ulardan yoshlarni tarbiyalashda foydalanish, ularning ma'naviy-ma'rifiy olami aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, Mirziyoyev, ajdod, millat, davlat, g'oya, strategiya.

Аннотация: В данной статье отражено начало новой эпохи, нового времени в нашей стране, реформы, реализуемые сегодня, принципы и задачи, выдвинутые в Новой стратегии развития Узбекистана нашего Президента Ш. Мирзиёева, восстановление духовного наследия наших предков и использование его в воспитании молодежи, ее духовно-просветительском мировоззрении.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, Мирзиёев, предок, нация, государство,

Abstract: This article reflects the beginning of a new era, a new time in our country, the reforms being implemented today, the principles and tasks put forward in the New Uzbekistan Development Strategy of our President Sh. Mirziyoyev, the restoration of the spiritual heritage of our ancestors and their use in educating young people, their spiritual and educational world.

Keywords: New Uzbekistan, Mirziyoyev, ancestor, nation, state, idea, strategy.

Mamlakatimizda yangi davr, yangi zamon boshlanganligini bugungi kunda amalga oshirilayotgan islohotlar, o'zgarish va yangilanishlardan ko'rib olishimiz mumkin. Ulug'vor maqsadlarni amalga oshirishda Prezidentimiz Sh.Mirziyoevning Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida ilgari surilgan tamoyillar va vazifalar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Prezidentimiz ta'biri bilan aytganda: "Yangi O'zbekistonni barpo etish bu shunchaki xohish-istak, sub'ektiv hodisa emas, balki tub tarixiy asoslarga ega bo'lgan, mamlakatimizdagi mavjud siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy vaziyatning o'zi taqozo etayotgan, xalqimizning asriy orzu-intilishlariga mos, uning milliy

manfaatlariga to'la javob beradigan ob'ektiv zaruratdir. Biz bu yo'lda islohotlarimizning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'lgan jamiyatimiz a'zolarining bilim va salohiyati, kuchi va imkoniyatlarini, butun azm-u shijoatimizni ishga solishimiz lozim. Shundagina mamlakatimiz xalqimiz orzu qilgan, jahon maydonida kuchli salohiyat, munosib obro'-e'tiborga ega bo'lgan, har tomonlama obod va farovon davlatga aylanadi"¹. Ajdodlarimizning ma'naviy merosini qayta tiklash va ulardan yoshlarni tarbiyalashda foydalanish, ularning ma'naviy-ma'rifiy olamini boyitishda muhim ahamiyatga ega.

O'zbek tilining izohli lug'atida millit so'ziga quyidagicha ta'rif va izoh berilgan: millat – bu kishilarning yagona tilda so'zlashishi, yahlit hududda istiqomat qilishi, umumiy madaniyat va ruhiyatga ega bo'lishi asosida tarixan tashkil topgan barqaror yashash birligi deya tarif berilgan. Millat va davlat kelajagi bugungi kunda yoshlarga berilayotgan ta'lim-tarbiyaning mahsuli sifatida namoyon bo'ladi.

Shu bilan birgalikda Sharqning buyuk allomasi, insoniyat tamadduniga o'zining beqiyos ilmiy merosi bilan ulkan xissa qo'shgan Maxmud Zamaxshariyning ilmiy merosidagi falsafiy g'oyalaridan barkamol avlod tarbiyasida foydalanish mamlakatimiz ma'naviy-ma'rifiy soxasining muxim vazifalaridan xisoblanadi. Uning merosi butun dunyo miqyosida keng o'rganib kelinayotgani nihoyatda ahamiyatli bo'lib, yurtimiz olimlari ham Zamaxshariyning asarlarini o'qib o'rganib, tadqiq etish borasida salmoqli ishlarni amalga oshirmoqdalar. Mamlakat mustaqilligi, xalq farovonligi, davlatning taraqqiy etishida barkamol avlodning o'rni juda ahamiyatlidir. Bugun dunyoda notinchlik, iqtisodiy, siyosiy, ekologik muammolar kuzatilayotgan davrda, mamlakatda millatlararo totuvlik, diniy bog'rikenglik, yaxshi qo'shnichilik, o'zaro xurmat kabi insoniy fazilatlarni yoshlar ongida shakillantirishda Maxmud Zamaxshariy asarlaridagi falsafiy qarashlarning ahamiyati beqiyosdir. Binobarin, barkamol shaxsda quyidagi ikki xususiyat mujassam bo'lishi nazarda tutiladi. Birinchidan, jismonan sog'lom bo'lishlik, ikkinchidan esa, aklan-yetuk, tafakkur sohibi, odab va ahloqi mukammal bo'lishligi. Shuningdek, barkamol insonning ko'shimcha sifatidan biri u el- yurt tinchligi hamda ravnaki uchun barcha ijobiy fazilatlaridan foydalana olishidir, ya'ni bu serqirra jixatdan zamondoshlariga o'rnak bo'luvchilar uchun mos sifat deb ta'riflash mumkin. Shuning uchun xam allomalarimizning ma'naviy merosidan tarbiyaning eng ta'sirchan kuroli sifatida oqilona foydalanish lozim bo'ladi.

¹ Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To'ldirilgan ikkinchi nashri. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2022. – B. 4.

Jahon mamlakatlarida inson ma'naviyatini yuksaltirishga bo'lgan say xarakterlarning natijalarini ko'rib muayyan jamiyatga baxo beriladi, uni taraqqiy etishi yoki tanazzuli xakida tasavvur shakllanadi. Xalkimiz tarixidagi yozma ma'lumotlarni guvoxlik berishicha, ota bobolarimiz farzandlarini umumbashariy g'oyalar, dunyo hamda shark falsafasi, milliy kadriyatlarimiz ruxida tarbiyalab yetishtirganlar. Bugungi kunda yoshlarimizga ajdodlarimizning ilmiy merosini kunt bilan o'rganib o'zlashtirgan barkamol shaxslargina Vatan istikboli yo'lida fidokorona mexnat kilishga kodir bo'lib, Vatan, xalq oldidagi mas'uliyatini anglab yetadi. Ma'naviy barkamol shaxs o'zini savobli ishlar bo'lgan millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglikka safarbar kila oladi va buning uchun ijtimoiy hayot takozo etadigan barcha ob'ektiv va sub'ektiv omillardan foydalanadi. Bunday ulkan vazifalarga Mahmud az-Zamaxshariy kabi allomalarimiz qoldirgan ma'naviy merosni o'rganish, unda ilgari surilgan axlokiy karashlarni tapg'ib kilish orkali erishiladi.

Hozirgi kunga kelib, globallashgan dunyoda jahon xalklarini, ilmsizlik va zo'ravonlik, diniy toqatsizlik, ekstremizm, etnik qarama-qarshilik, mintaqaviy kelishmovchiliklar qanchalik bir-biridan uzoqlashtirsa, ilm, ma'rifat, axlok va odob, etika va insonparvarlik xalqlarni shunday yakinlashtiradi. Ana shu jihatdan shaxsning ichki olami, axlokiy-estetik madaniyati, ongi, tafakkurini rivojlantirish va yuksaltirish barkamol shaxsni tarbiyalashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Mamlakatimizning jahon davlatlari qatorida ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy-ma'rifiy sohalarda yuqori natijalarga erishishida, jamiyat a'zolarining ma'naviy-ma'rifiy olamini yuksaltirib, ularda millatlar aro tatuvlik, diniy bag'rikenlik g'oyalarini xalqimiz ongi va madaniyatiga singdirishda falsafiy merosning ahamiyati beqiyosdir. Bugun dunyoda globallashuv jarayoni shiddat bilan rivojlanayapti va bu jarayon millatlar orasidagi totuvlikni yuksaltirishni eng dolzarb vazifalar qatorida qo'yadi. Chunki bugun millatlarning o'zligini anglash jarayoni globallashuvning ta'siri natijasida har qachongidan ham tez rivojlanmoqda. O'zining nomi bilan ataluvchi davlatlardan yiroqda yashayotgan millat va elatlar vakillari eng zamonaviy axborot vositalari yordamida o'z millatdoshlari, ularning turmush tarzi, taraqqiyot darajasi va muammolari haqida bir zumda zarur ma'lumot olish imkoniyatiga ega. Ayni chog'da ayrim siyosatchilar, bloggerlar yengil obro' orttirishga harakat qilayotgan "millatparvar" shavinistlar hamda "poymol etilgan" millatdoshlari huquqlarini himoya qilish borasidagi chaqiriqlari zamonaviy axborot vositalarida tarqatilishi, ko'p millatli davlatlarda millatlararo munosabatlarning barqaror rivojlanishiga salbiy ta'sir

ko'rsatadi. Mahmud az-Zamaxshariy "Al-kashshof" asarida Hujurot surasi 13-oyatiga: "Ey odamlar! Biz sizlarni bir erkak va ayoldan yaratdik va sizlarni o'zaro tanishishingiz uchun xalqlar va qabilalar qilib qo'ydik. Albatta, Allohning huzurida eng hurmatligingiz eng taqvodoringizdir. Albatta Alloh biluvchi va xabardor zotdir"² ta'rif berar ekan, uni shunday tahlil qiladi: "Bir erkak va ayoldan" degani bu Odam va Havvodan deganidir. Yana buning ma'nosini "Biz sizlarni bitta ota va onadan yaratdik. Birontangiz boshqa birontangizdan ortiq emassiz, balki barchangiz tengdirlsiz. Nasabda afzallikka va faxrlanishga o'rin yo'q", deb ham aytishadi.

Jamiyat va mamlakatning nechog'lik darajada taraqqiy etishi, shu jamiyatda yashovchi a'zolarining ilmiy salohiyatining yuqoriligiga bog'liq hisoblanadi. Mamlakat taraqqiy etganmi demak jamiyat a'zolarining bilim darajasi yuksak hisoblanadi.

Qadimgi arab manbalarida jamiyat va millatlarning shakllanishi haqida va ularning turli darajalarda bo'linishiga ko'plab izohlar keltirib o'tilgan. Xususan, "Xalqlar va qabilalar qilib qo'ydik", degan iborada arablarda insonlar olti tabaqaga bo'linadi: 1. Sha'b (xalq). 2. Qabila. 3. Imora. 4. Batn. 5. Faxz. 6. Fasila. Sha'b o'z ichiga qabilalarni birlashtiradi. Qabila imoralarni birlashtiradi. Imoralar esa batnlarni birlashtiradi. Batn o'z ichiga faxzlarni oladi. Faxz o'z ichiga fasilalarni birlashtiradi. Masalan, Xuzayma bu sha'b, Kinona qabila, Quraysh imora, Qusay batn, Hoshim faxz, Abbos fasila. Sha'b deb nomlanishiga sabab qabilalar undan sho'ba bo'lib ajralib chiqadi. "O'zaro tanishishingiz uchun" deganda o'zaro mansubliklaringizni bilishlaringiz va anglashlaringiz uchun degan ma'noni beradi. Bu joyda har biringiz boshqa biringizga mansubligingizni bilishingiz uchun xalqlar va qabilalar qilib tartib berdi. Ajdodlaringiz bir, ular bilan faxrlanmanglar va maqtanmanglar, nasablaringizda tafovut va afzalliklar o'ylab topmanglar, degan hikmat mavjud. Shundan so'ng Alloh ta'olo o'z huzurida insonni afzal qiladigan, sharaf va karamga loyiq qiladigan xislatni bayon qildi: "Albatta, Allohning huzurida eng hurmatligingiz eng taqvodoringizdir". Bu joyda "albatta"ni "ki" shaklida ham o'qilgan. Ya'ni "Eng hurmatligingiz eng nasabdoringiz emas, balki eng taqvodoringizdir", deydilar. Payg'ambar s.a.v.dan kelgan xabarda aytiladiki, u zot Makka fath bo'lgan kuni Ka'bani tavof qildi va Allohga hamdu sano aytganidan so'ng shunday dedi: "Alhamdulillahki, Alloh sizlardan johiliya davrining ayblarini va takabburligini ketkazdi. Ey insonlar! Bilingkim, inson ikki xil bo'ladi. birinchisi, Allohga iymon keltirgan taqvodor karim kishi. Ikkinchisi, Allohga yengiltak fojir badbaxt kishi".

²Махмуд аз-Замахшарий. Кашшоф. - Б. 1041.

So'ngra shu oyatni o'qidi. Yana payg'ambar s.a.v. aytganki, "Insonlarning eng hurmatlisi bo'lishning siri bu Allohga taqvo qilishdir"³.

Bugungi kunda ham jamiyatga razm soladigan bo'lsak, insonlarning ikki toifasini ko'rishimiz mumkin: birinchisi, butunlay yengil-yelpi hayotni tanlagan, butun maqsadlariga mehnat qilmasdan boshqalar evaziga erishishga urinadiganlar; ikkinchisi, barcha natijalarga mehnati va ilmi orqali erishuvchilardir.

Ibn Abbos shunday degan: - "Dunyoning hurmati boylik bo'lsa, oxiratning hurmati taqvodir"⁴. Yazid ibn Shajara shunday rivoyat qiladi: "Rasululloh s.a.v. Madina bozoridan o'tib borardilar. Bir qora qulga ko'zlari tushdi u shunday deb turgan edi: "Kim meni sotib olsa ham shartim shuki, meni besh mahal namozni rasulullohning orqalarida o'qishimga to'sqinlik qilmasin". Bir kishi u qulni sotib oldi. Shu qul har kuni namozga kelar edi. Bir kuni to'satdan ko'rinmay qoldi. Rasululloh s.a.v. qulning xo'jayinidan u haqda so'radilar. Xo'jayini uni o'pkasidan og'ir kasal bo'lganini aytib qaytardi. Yana uch kundan keyin so'radilar. Xo'jayini: "Hali kasal yotibdi", dedi. Rasululloh s.a.v. uni ko'rishga bordilar. U o'lim bilan olishib yotar edi. Keyin joni uzildi. Uni yuvib, ko'mdilar. Muhojirlar va ansorlar uchun ulug' ibratli ish bo'ldi"⁵. (1041-bet.)

Payxanbarimiz s.a.v o'z davri kishilari, boylari va davlatmandlari hamda bugungi kun kishilari, davlatmandlari va rahbarlari uchun muhim bo'lgan amal va ishlarni qilganlar.

Hozirgi kunda ma'lumotlarga ko'ra, bundan yuz yil avval hozirgi Respublikamiz hududida 70 ga yaqin millat vakillari istiqomat qilgan. 1926-yilda esa Respublikamizda 90 millat va elat yashagan bo'lsa, 1959-yilda ularning soni 113 taga, 1979-yilda 123, 1989-yilda esa 130 taga yetgan edi. Hozirgi vaqtga kelib yurtimizda 135 tadan ziyod milliy etnik guruh vakillari istiqomat qilmoqdalar. Mustaqillik yillarida millatlararo munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'yish borasida O'zbekiston o'ziga xos tajriba orttirdi. Ko'p millatli xalqimizni nafaqat milliy o'zlikni anglash, milliy g'urur va iftixor tuyg'usini yuksaltirish bilan bir qatorda, O'zbekiston fuqorosi bo'lgan boshqa millatlarning tili, madaniyati, urf-odatlarini asrab-avaylash bilan cheklanmasdan, balki mamlakatdagi barcha millatlarning umumiy birdamligiga erishishda allomaning falsafiy g'oyalari juda muhimdir.

Xulosa qilib birinchidan shuni ayta olamizki, Az-Zamaxshariyning ijtimoiy-siyosiy qarashlari Qur'on va Hadislardagi gumanistik mohiyatga asoslangan

³ Mahmud az-Zamaxshariy. Al-Aalami fondi Rabi' al-Abror va yangiliklar matnlari. Birinchi qism 1992. – B. 92-93

⁴ Mahmud az-Zamaxshariy. Al-Aalami fondi Rabi' al-Abror va yangiliklar matnlari. Birinchi qism 1992. – B. 93

⁵ Mahmud az-Zamaxshariy. Al-Aalami fondi Rabi' al-Abror va yangiliklar matnlari. Birinchi qism 1992. – B. 94

bo'lib, jamiyatni insonparvarlashtirishni nazarda tutgan hamda allomaning ijtimoiy-siyosiy qarashlari jamiyatni mo'tadillashtirishga va barqaror taraqqiy qilishga qaratilgandir;

Ikkinchidan, Az-Zamaxshariyning ijtimoiy-siyosiy qarashlari kishilar dunyoqarashida bag'rikenglikni va yuksak islomiy axloqni tarbiyalashga xizmat qildirilgan hamda mutafakkirning ijtimoiy-siyosiy qarashlari Shoh va fuqaro o'rtasidagi, hokimiyat va xalq o'rtasidagi nizolarni bartaraf etishga, uyg'unlikni ta'minlashga qaratilgandir. Shu bilan birgalikda allomaning ijtimoiy-siyosiy qarashlari o'zidan keyingi mutafakkirlar dunyoqarashiga ijobiy ta'sir o'tkazdi va jamiyatning rivojiga xizmat qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. - Тошкент : Ўзбекистон, 2023.- 80 б.
2. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Харакатлар стратегияси тўғрисида: Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони 2017 йил 7 февраль ПФ-4947 // Халқ сўзи.- 2017.- 8 февр.
3. Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон ёшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб-қуватлаш тўғрисида: Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони 2017 йил 5 июль ПФ-5106// Халқ сўзи.- 2017.- 6 июль.
4. Маънавий маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва соҳани ривожлантиришни янги босқичга кўтариш тўғрисида: Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори 2017 йил 27 июли ПҚ-3160.
5. Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида: Ўзбекистон Республикаси Қонуни 2017 йил 14 сентябрь.
6. Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора тадбирлари тўғрисида:Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори 2017 йил 20 апрель ПҚ- 2909.
7. Илмий-инновatsiон ишланма ва технологияларни ишлаб чиқаришга тадбиқ этишнинг самарали механизмларини яратиш чора-тадбирлари тўғрисида: Вазирлар Маҳкамасининг Қарори 2018 йил 12 январь 24-сон // Қонун ҳужжатлар маълумотлар миллий базаси
8. Иқтидорли ёшларни аниқлаш ва юқори малакали кадрларни тайёрлашнинг узлуксиз тизимини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида : Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори 2019 йил 3 май ПҚ-4306.
9. Аль-Фараби. Естественно-научные трактаты. –Алма-Ата, 1987.– 435 б.

10. Асмус В.Ф. История античной философии. – Москва, 1966 .– 255 с.
11. Библер В. С. Дидро и Кант. –Москва, Русское феноменологическое общество,1997.–125 с.

